

Judicialización y Politización en América Latina: Una nueva estrategia para el estudio de la interacción entre los poderes públicos*

Guillermo Boscán Carrasquero**

Resumen

La propagación de cortes y salas constitucionales, así como la adopción generalizada de consejos de las judicaturas en toda América Latina, ha introducido cambios importantes en la manera como los jueces de la región se comportan en relación con los asuntos políticos: el surgimiento del activismo judicial. Esto ha generado nuevas formas de interacción entre las diversas ramas del poder público enmarcadas dentro de los procesos de judicialización de la política y la politización de la justicia. Por esta razón, teniendo como base los postulados de la Teoría de la Elección Racional, el objetivo que se persigue con esta investigación es la creación de un marco metodológico de referencia para el estudio de este tipo de relaciones.

Palabras claves: Judicialización, politización, poderes públicos, interacción, política, justicia.

Judicialization and politization in Latin America:
a new strategy for the study of the interaction
between public powers

* Recepción: 22/09/2010 Aceptación: 03/11/2010

** Profesor. Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Derecho. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Investigador. Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca. Correo electrónico: gboscan@usal.es